

A importância da cultura e da oralidade para a construção do Livro de Provérbios

The importance of culture and orality for the construction of the Book of Proverbs

Maria José Modesto Silva ¹

Maria Zeneide Carneiro Magalhães de Almeida ²

Resumo: O presente artigo discute a cultura e a oralidade como um dos mecanismos de construção da linguagem do livro “Provérbios”, a sua contribuição para a disseminação dos Provérbios Sapienciais ao longo dos anos e, ainda, dos provérbios populares que continuam sendo utilizados para nossa vivência. A História Oral foi à base da manutenção e transmissão das culturas daquela época para a preservação da identidade de um povo, em específico, a de Israel. A pesquisa tem como foco o discurso alegórico e semiótico ao compreender os repassados de alguns conceitos práticos recorrentes dos Provérbios por meio das alegorias, aliás, um recurso linguístico muito utilizado também por Jesus nas narrativas dos Evangelhos. As figuras de linguagens utilizadas na produção dos Provérbios o aproximam ao mundo do leitor, possibilitando-o a ter uma compreensão melhor daquilo que lê e absorver a aprendizagem para a sua vida prática e de maneira mais clara. Sendo assim, a discussão caminha no sentido de abordar a contribuição da oralidade na preservação cultural dos provérbios não com a pretensão de se chegar a uma definição única, mas sim como um viés para contribuição em outras discussões.

325

Palavras-chave: Cultura. Oralidade. Alegoria. Provérbios Sapienciais.

¹ Pós-Doutoranda em Educação na Linha de Pesquisa em Educação, Cultura e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Mestrado em Letras, Literatura e Crítica Literária (PUC-GO). Doutorado em CR Literatura Sagrada, Religião, Cultura e Sociedade (PUC-GO). Especialização em Leitura: Teorias e Práticas (UEG). Docência do Ensino Superior (UCAM). Licenciatura Plena em Letras-Português/Inglês (FFCC) e em Pedagogia (UNOPAR). Professora aposentada da SEDUC-GO. Professora da Rede de Educação Municipal de Mossâmedes. E-mail: mmodesto_5@hotmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-9724-1197>.

² Pós-doutorado em Educação pela Universidade Autónoma de Madrid, UAM-Espanha. Doutora em História (História Cultural) pela Universidade de Brasília, UNB. Mestre em Educação (História e Filosofia da Educação) pela UNICAMP- FE. Pedagoga pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Habilitações em Orientação Educacional e Administração Escolar). Líder do Diretório/CNPq /Grupo de Pesquisa "Educação, História, Memória, Culturas em Diferentes Espaços Sociais - EHMCS/HISTEDBR/PROPE/PPGE/PUC-GO. E-mail: Zeneide.cma@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2220-9932>.

Recebido em: 12 /02/2026

Aprovado em: 12/06/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Abstract: This article discusses culture and orality as one of the mechanisms for constructing the language of the book “Proverbs”, its contribution to the dissemination of Wisdom Proverbs over the years and, also, the popular proverbs that continue to be used in our experience. Oral History was the basis for the maintenance and transmission of the cultures of that time to preserve the identity of a people, specifically, that of Israel. The research focuses on allegorical and semiotic discourse by understanding the passing on of some recurring practical concepts from the Proverbs through allegories, in fact, a linguistic resource also widely used by Jesus in the Gospel narratives. The figures of speech used in the production of Proverbs bring the reader closer to the world, enabling them to have a better understanding of what they read and absorb the learning into their practical life in a clearer way. Therefore, the discussion moves towards addressing the contribution of orality to the cultural preservation of proverbs not with the intention of reaching a single definition, but rather as a bias for contribution to other discussions.

Keywords: Culture. Orality. Allegory. Sapiential Proverbs.

1 Introdução

“O inteligente aprende ouvindo, vendo ou falando. O homem sábio entende até mudo conversando. Em qualquer língua ou cultura há provérbios ensinando”.

Samuel Santos (2013, p.15)

O artigo apresentado visa discutir o livro bíblico “Provérbios”, sobretudo, salientar a sua importância pela transmissão oral como quesitos básicos para a preservação cultural de um povo. O presente texto integra a pesquisa de estágio de pós-doutoramento do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola de Formação de Professores e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O estudo converge para a linha de pesquisa “Educação, Sociedade e Cultura” e, também, ao Diretório/Grupo de Pesquisa em Educação, História, Memória e Cultura em Diferentes Espaços Sociais/CNPq/HISTEDBR.

Como objeto de estudo, o livro “Provérbios” foi analisado pelo enfoque teórico do discurso alegórico e semiótico dos provérbios *sapienciais* em comparação aos provérbios da sabedoria popular. Entretanto, essa temática surgiu por uma questão inovadora ao tratar da relevância de como a oralidade atua no processo da formação cultural dos indivíduos inseridos dentro de uma sociedade. A partir daí, é interessante indagar, de imediato, o que venha a ser um provérbio e o modo como atua na construção da cultura, da moral e da religião dos sujeitos. Portanto,

No livro bíblico, chamado Provérbios, o sentido específico do termo ‘provérbios’ (grifos do autor) não fica muito evidente. Acontece que, no hebraico, o conceito maxal não tem um sentido muito claro, e nem específico. Sob este conceito, maxal, podem ser agrupados estilos muito diversos. Pode ter o sentido de provérbio, sentença, poema sapiencial, história sapiencial, parábola e vários outros. O conceito não se afunila, pois, num determinado estilo sapiencial. O conceito é abrangente e aglutinador, como sucede no próprio livro dos Provérbios (Schwantes, 2009, p. 159-160).

Neste mesmo texto, o autor continua a explicar a definição de provérbios sob dois enfoques, sendo o primeiro o de “provérbio como as frases completas e de estilos simples, não paralelo, que conformam a condensação de experiências de vida”, explicitando que, a partir do momento que “um tal provérbio recebe o adendo de um segundo provérbio, ou de um complemento, passamos a chamá-lo de sentença” (Schwantes, 2009, p. 160).

A discussão proposta começa com a indagação do próprio autor sobre os provérbios, a sua finalidade, para que serve e quem pode se beneficiar deles. Logo nos primeiros versículos, mais especificamente do segundo até o sexto, ele nos responde tais questionamentos ao afirmar que é “para se conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem, as palavras da prudência” (Bíblia, ACF, 2011, p. 454). O mesmo versículo, em outra tradução, diz-nos que é “para aprender a sabedoria e o ensino; para entender as palavras de inteligência” (Bíblia, ARA, 2016, p.895). Já sua função é “para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade” (Bíblia, ACF, 2011, p. 454), isto é, “obter o ensino do bom proceder, à justiça, o juízo e a equidade” (Bíblia, ARA, 2016, p. 895).

Dando-se continuidade a esta explicação, o referido autor assevera que os provérbios servem “para dar aos simples, prudência, e aos moços, conhecimento e discernimento” (Bíblia, ACF, 2011, p. 454) ou “dar aos simples, prudência, e aos jovens, conhecimento e bom siso” (Bíblia, ARA, 2016, p. 895). Quanto aos benefícios, é possível destacar que “o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos” (Bíblia, ACF, 2011, p. 454). Isto significa que “ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade” (Bíblia, ARA, 2016, p. 895). O segundo enfoque está em uma pergunta oportuna, ou seja, para que adquirir tais habilidades. Consequentemente, ela é respondida ao afirmar que os provérbios estão na interpretação, “as palavras dos sábios e as suas proposições ou ainda, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios” (Bíblia, ARA, 2016, p. 895).

2 O livro de provérbios e o seu contexto

A palavra “Provérbio” é um substantivo masculino que remete a uma frase curta e de origem popular com ritmo, rimas ricas em imagens e que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou a regra social ou moral (por exemplo, “Deus ajuda a quem madruga”). Na Bíblia, é uma pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar e exortar ou um pensamento ou uma máxima que, a título de ilustração, citamos o provérbio “O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; os loucos desprezam a sabedoria e a instrução” (Prov. 1.7).

Na concepção de Champlin (2013, p. 479), o provérbio é “uma declaração expressiva, incisiva e concisa, embora com o intuito de transmitir um pensamento novo ou importante”. Essa concisão é característica da sabedoria que nasce no seio da cultura popular, onde a brevidade facilita a memorização e a replicação do ensino em contextos de oralidade primária em uma interação social direta.

Em sua composição escrita, ele possui um ritmo com rimas ricas em imagens para sintetizar o conceito a respeito da realidade com uma regra social/moral. A sua finalidade é expressar uma verdade adquirida através da experiência imposta pela forma breve e da agudeza de suas observações. Essa estrutura reflete a dinâmica da oralidade primária, onde a repetição e o ritmo são fundamentais para a memorização em sociedades que não dependiam exclusivamente da escrita para preservar seus valores morais.

No que tange ao discurso religioso, tem sua origem no latim *proverbium* (ii) por se tratar de uma pequena frase com o objetivo de aconselhar, educar e edificar, ou melhor, de exortar um pensamento máximo por meio de um adágio, rifão, dito ou ditado.

Sob a perspectiva de Gilberto (1995, p. 15-54), a Bíblia é dividida em duas partes como a do Antigo Testamento (a.C.) e a do Novo Testamento (d.C.). A Protestante possui sessenta e seis livros. Entre eles, vinte e sete são deste último livro e trinta e nove pertencem ao primeiro com quatro classes, sendo a Lei, a História, a Poesia e a Profecia. Os provérbios estão inseridos na categoria poética e, à disposição do Cânon hebraico, incluídos em Escritos. “Provérbios” é um dos livros *sapienciais* do Antigo Testamento que antecede o Eclesiastes e, posteriormente, Salmos. O título está relacionado, originalmente, com a forma hebraica de *Mishlê Shelomoh* (Provérbios de Salomão).

A Bíblia Católica possui setenta e três livros. Destes escritos, quarenta e seis são do Antigo Testamento, enquanto vinte e sete são do Novo Testamento. Esta diferença estabelecida com a Protestante advém do termo “canônicos” que, por sua vez, vem de *cânon*, palavra grega que significa “vara reta de medir”. No Antigo Testamento, esta terminologia aparece em Ezequiel ao afirmar que “havia um muro fora da casa, em seu redor, e na mão do homem uma

cana de medir, de seis côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo; e ele mediu a largura do edifício, a cana, e a altura, uma cana³” (Bíblia, ARA, 2016, p. 1159). No discurso religioso não significa aquilo que se mede, mas aquilo que serve de norma ou de uma regra. O vocábulo é apresentado no original em várias passagens do Novo Testamento como, por exemplo, nas epístolas do Apóstolo Paulo:

E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus (Gálatas 6.16) e, porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios; antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra (II, Coríntios, 10. 13,15) (Bíblia, ARA, 2016, p. 1717; 1700).

Ainda de acordo com Gilberto (1995), o termo cânon foi, primeiramente, aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes (185-254 d.C) que os chamaram de deutero-canônicos (católica), enquanto aqueles que não faziam parte foram denominados de apócrifos. Na Septuaginta era designado de *Paroimiai* que significava provérbios ou parábolas. Em sua maioria, eles convergem em narrativas históricas voltadas aos discursos didáticos, prosas apocalípticas, orações e reflexões poéticas. No aspecto estético, evoluiu-se das formas simples de máximas breves (*mashal*) para as mais complexas e elaboradas com sentenças, aforismos, enigmas e, até mesmo, algumas teológicas. Portanto, na estrutura da modalidade poética continha tanto os paralelismos sinonímicos, antitéticos e sintéticos, embora este menos frequente; quanto as comparações, os poemas numéricos e os alfabéticos. Isto confere à obra uma grande riqueza literária (Gilberto, 1995, p.47-61).

Os provérbios são formados por frases ou por máximas independentes. Entretanto, estão relacionadas entre si que convidam o leitor à meditação para requerer uma aplicação fiel a sua realidade e vivência social. De origem hebraica e identificação imediata com Salomão, como sendo o escritor principal, não significa que todos os manuscritos são, originalmente, de sua autoria. Ele era, ao mesmo tempo, antologista e autor, como comprova a leitura de I Reis 4, 32 que “disse três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco”. Esta atribuição lhe é dada não porque os compôs, mas pelo fato de ter colecionado. Embora a tradição identifique Salomão como autor principal, o livro é uma antologia de autoria múltipla reunida ao longo de séculos. É uma característica peculiar do livro ao dar evidências históricas claras de múltipla autoria e por tê-los reunidos em um espaço de tempo de duzentos e cinquenta anos.

³ Cf. Ez. 40, 5.

O livro I⁴ justifica essa associação do título a Salomão. A tradição considera este rei, extremamente, dotado com o dom da sabedoria:

A teu servo, pois dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal; por que quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos; mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo; Eis que fiz segundo as tuas palavras; eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará (Bíblia, ARA, 2016, p. 497).

Ao ler sobre a sabedoria, toda a leitura bíblica já nos remete a Salomão, bem como a referência contida em I Reis 5, 12-14:

Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado; e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram acordo. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo o Israel, e foi à leva de gente trinta mil homens; E os enviava ao Líbano, cada mês, dez mil por turno; um mês estavam no Líbano, e dois meses cada um em sua casa; e Adonirão estava sobre a leva de gente (Bíblia, ARA, 2016, p. 500).

A sabedoria e a capacidade de Salomão transpõem as barreiras territoriais e culturais quando recebe a visita de outro rei para testá-lo com questões complexas e com base no que a rainha de Sabá tinha ouvido ao seu respeito. Com isso, deduz-se que a fama de um bom gestor e de líder havia alcançado outros povos:

E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva; com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas; e foi a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada ficou oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara. E a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram; eis que não me disseram metade; sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria! Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel; porque o Senhor ama a Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça⁵ (Bíblia, ARA, 2016, p. 507-508).

Nota-se, a partir daí, que Salomão se tornou conhecido pela sua fé no Senhor e, depois, no modo como geria as coisas a Ele, resultando na prospecção de tudo que girava ao seu redor. É destacado como alguém de muita sabedoria, justamente, por ser o autêntico fundador da

⁴ Cf. Reis, 3, 9-12.

⁵ Cf. I Rs. 10, 1-9.

tradição da sabedoria em Israel. Sua fama de homem sábio ganhou espaço, cuja autoridade no campo da literatura sapiencial, facilmente, se recorria para conferir importância à obra de um autor anônimo (pseudepigrafia). Assim, atribuíram duas coleções basilares com máximas que podem remontar ao início da monarquia⁶ e, ainda, com título de “Provérbios de Salomão” introduzida pela expressão em que “também estas são sentenças de Salomão, recolhidas pelos homens de Ezequias, rei de Judá⁷”. Por tudo isso, o livro em questão é apresentado como de Salomão. Entretanto, o subtítulo das pequenas seções, mencionando sábios anônimos (22,17-24, 34) e as sentenças de Agur e de Lemuel (30, 1-31, 9) dizem, claramente, que o título geral não pretende ter um caráter de objetividade.

“Provérbios” enquadra-se no contexto do movimento sapiencial do Médio Oriente Antigo de onde recebe a mesma inspiração temática e expressiva. É um convite para valorizar não só a cultura popular, mas também a percepção religiosa que o povo tem da sabedoria que vem de Deus. Sabedoria esta que nem sempre é captada e compreendida pelos sábios como se pode verificar em Mateus 11-25, pois “naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos”. Assim, a sua intenção primária é ensinar como agir e o que falar no contexto e no momento certo, dando entendimento sobre todas as áreas da existência humana para padronizar o servo de Deus em uma boa e sadia conduta.

O início da sabedoria está no temor a Deus. Este, por sua vez, pode ser compreendido como sendo o princípio do conhecimento, da sabedoria e do Santo a prudência⁸. A expressão “filho meu⁹” é uma forma de tratamento que aparece nos provérbios para indicar tanto o modo narrativo como a sabedoria. Refere-se, principalmente, a um velho e experiente pai, educando o seu filho para andar prudentemente. O seu discurso pede que o jovem inocente siga as suas instruções e que “não despreze o ensino de sua mãe. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles; desvia teu pé das suas veredas¹⁰”. Esta forma de tratamento não indica, necessariamente, que Salomão tenha escrito o livro “Provérbios” ao seu filho, pois era uma maneira comum na sabedoria oriental para se dirigir aos discípulos e aos pupilos a fim de repassar uma orientação ou conselho carinhoso.

⁶ Cf. Prov. 10, 1-22 e 16.

⁷ Cf. Prov. 25-29.

⁸ Cf. Prov. 9 e 10.

⁹ A forma de tratamento “meu filho” pode ser conferida nos provérbios 2, 1; 3, 1, 11 e 21; 4, 1, 10 e 20; 5, 1, 20; 6, 1 e 20; 7, 1 e 24; 8, 32; 23, 19 e 26; 24, 13.

¹⁰ Cf. Prov. 1. 8 e 15.

Em Deuteronômio, capítulo 4 e versículo 6, percebemos uma exortação de Moisés para que se tenha a obediência e submissão aos mandamentos, uma vez que, “guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: Certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente” (Bíblia, ARA, 2016, p. 263). O livro começa com a declaração dupla sobre o temor e a obediência aos pais para formar o fundamento de uma relação justa tanto com Deus quanto com o homem. A sua função é promover uma advertência ao homem com o objetivo de levá-lo a tomar uma decisão certa do caminho a seguir.

“Provérbios” é considerado o primeiro e o mais representativo documento da literatura sapiencial de Israel. Trata-se de uma antologia heterogênea de origem e datas diferentes que se estendem do século X ao V a.C. (Bíblia, ARC, 2001, p. 618). O seu propósito, já informado desde a sua introdução, é ensinar a ter disciplina e de alcançar uma vida prudente, fazendo-se o que é correto, justo e digno “para se conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem, as palavras da prudência. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade¹¹” (Bíblia, ARA, 2016, p. 895).

A leitura e a correta interpretação dos provérbios permitem-nos aplicar o ensinamento moral para solidificar o comportamento humano e a convivência social. Ele foi um dos livros que tiveram sua discussão no Sínodo de Jâmnia, ocupando o terceiro lugar na ordem dos Hagiógrafos no Cânon Judaico. Logo, a tendência não era excluí-lo do Cânon Sagrado, mas da leitura pública na sinagoga por causa do provérbio 26, 4-5, onde diz que “não respondas ao tolo segundo a sua estultícia; para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos” (Bíblia, ARA, 2016, p. 923-924). Com isso, alguns rabinos identificaram contradições nas passagens, chegando a concluir que o primeiro versículo se refere a Lei, e o segundo trata da vida secular.

Em *O caminho da justiça na sabedoria dos Provérbios*, Silva (2018) afirma que a sabedoria dos provérbios bíblicos se aplica à vida moderna para ajudar o homem a viver de acordo com a justiça e o amor de Deus, tornando-se este ensinamento em uma preocupação constante da humanidade. Esta discussão e reflexão estão correlacionadas à convicção de que o Ser supremo é justo em sua essência, já que “quem permanece na justiça alcança a vida, mas quem sai em busca do mal corre para a morte”. Isso quer dizer que “quando a verdade é dita, a justiça é feita; mas a mentira produz a injustiça” e, ainda, “quem segue a justiça e a bondade

¹¹ Cf. Prov. 1, 2-3.

achará a vida, a justiça e a honra¹²” (Bíblia, ARA, 2016, p. 907; 918). Deste modo, pode-se afirmar que,

Provérbios são formas literárias que transmitem sabedoria de maneira condensada. Partem de uma situação social e cultural concreta. Geralmente, apela para uma metáfora, uma imagem tirada do dia a dia e, na maioria das vezes, do contexto rural, como chuva, galinha, macaco etc. Servem para pensar e também para divertir (Silva, 2008, p. 67).

Como afirma Silva (2008), o provérbio é a cristalização da sabedoria popular expressa de forma concisa, estando na raiz do movimento sapiencial de todas as culturas. A cultura, portanto, não é apenas um pano de fundo, mas a matéria-prima que dá forma ao texto sagrado, adaptando verdades universais ao vocabulário rural e cotidiano da época, como referências a plantios e colheitas. Os provérbios são ensinamentos que vêm sendo acumulados pelo povo no cotidiano como experiência de vida e cultura. A finalidade é instruir, orientar e propor uma moralidade, até porque, sendo a cristalização da sabedoria popular e expressa de forma concisa durante os séculos, “está na raiz do movimento sapiencial de todas as culturas”. O provérbio popular, por ser anônimo, reflete a soma de muitas ideias e muitas experiências, finalmente, expressas de maneira sintética e profunda. Nele se revela de maneira privilegiada, a cultura popular (Silva, 2008, p. 69). Portanto, ele é a soma das vivências das pessoas em determinado tempo e lugar, resultando na cultura popular.

Sentenças e provérbios: sugestões para a interpretação da Sabedoria é um livro de Schwantes (2009, p. 9-12) que também mostra a Bíblia por um viés sapiencial na composição, especificamente, no Antigo Testamento por ser uma obra teológica. A sabedoria é apresentada desde o início, inclusive, nos textos dos profetas e da Lei. Deste modo, a sapiência está em todo o Pentateuco, depois nos profetas e, finalmente, nos Escritos, mostrando que a sua escrita opera na lógica de considerar a sabedoria de viver tão importante quanto à mudança no viver. Se a meta da sabedoria é para toda a vida, logo, os provérbios se tornam mais elementares e as sentenças mais elaboradas, levando o homem a encontrar a sabedoria nas coisas mais simples da vida. Neste sentido, pode-se argumentar que,

Provérbios são da vida cotidiana, “popular”, por assim dizer; sentenças tendem a ser “escolares”. Sem a constatação do provérbio, perder-se-ia, pois, inevitavelmente, o sentido vital da sabedoria, sufocar-se-ia a “verdade concreta” (grifos do autor). Sumiria o povo, as pessoas com suas intuições, expressas nos provérbios, e ficariam as frases de efeito e a postulação de quem estuda. E, a meu ver, o que importa é que

¹² Cf. Prov. 11:19, 12, 17-20, 21:21.

se mantenham vinculados ambos, de tal forma que uns interpretem a outros, que a proverbialidade explique a sentença e que esta brote daquela (Schwantes, 2009, p. 16).

O conceito de cultura é bastante amplo. Todavia, a sua definição se volta ao conjunto das tradições de determinada comunidade e repassadas por meio da oralidade às suas gerações vindouras. Ela representa o patrimônio de todo um grupo social por ser a soma dos padrões e dos comportamentos humanos que envolvem tanto as experiências, atitudes, valores e religião como a língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo e de universo. De acordo com Tylor (2005, p.69), “a cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade”. Neste contexto, podemos observar que a cultura é definida como uma aprendizagem social, e os provérbios passam a atuar na construção desta poderosa ferramenta comportamental para permitir a sobrevivência do homem.

3 A cultura e sua importância para os provérbios

A cultura é determinada por um conjunto de saberes, pelo comportamento, possui um caráter simbólico e um movimento não estático. São transmitidos geracionalmente, portanto é definida como uma aprendizagem social e os provérbios atuam na construção dessa ferramenta comportamental para a sobrevivência do homem.

Como dito anteriormente, ela é adquirida por meio das relações sociais e transmitida para as gerações posteriores através da influência tanto dos velhos como dos novos hábitos. Pelo fato de existir vários tipos de cultura, determo-nos na popular por estar, intimamente, relacionada ao povo pelas tradições e saberes. Além do mais, o termo “popular” faz-se oposição ao erudito, pois costumes e crenças são realizados de forma orgânica e ativa, ou seja, de maneira espontânea.

A cultura é encontrada nos provérbios bíblicos como nos populares. Ela foi repassada, informalmente, pela oralidade através de nossos antepassados. É possível entendê-la como um sistema de significados que dão sentido às ações humanas, possibilitando o entendimento de que a ação social é cultural. Nos Provérbios, a oralidade funciona como um "filtro cultural": apenas as sentenças que possuíam ressonância com a vivência prática e os valores éticos do povo eram preservadas pela transmissão oral antes de serem cristalizadas no texto escrito. Nos

Provérbios, a cultura rural e cotidiana manifesta em metáforas de plantio, colheita, animais e fenômenos naturais e serve como o vocabulário necessário para traduzir conceitos éticos e teológicos complexos para a realidade do ouvinte.

As práticas sociais expressam e comunicam de modo a produzir informações para se tornarem em significações discursivas. Segundo Hall (1997, p. 9), qualquer prática social, seja ela política ou econômica, ao produzir significados e interferir nas ações sociais, é prática cultural e discursiva. Isto quer dizer que a dimensão discursiva é uma condição *sine qua non*, visto que a cultura “é uma parte constitutiva do ‘político’ e do ‘econômico’, da mesma forma que o ‘político’ e o ‘econômico’ (grifos do autor) são, por sua vez, parte constitutiva da cultura e a ela impõe limites” (Hall, 1997, p. 13).

As práticas discursivas, principalmente a oral, são vistas como sistemas ou códigos de significados por darem sentidos às nossas ações e que, ao serem interpretadas, conjuntamente, com as demais, passam a formar toda a cultura. Qualquer que seja a ação ou prática social, ela é cultural, pois expressa ou comunica significados, tornando em uma prática de significação. Assim, “os significados são subjetivamente válidos e, ao mesmo tempo, estão objetivamente presentes no mundo contemporâneo, em nossas ações, instituições, rituais e práticas” (Hall, 1997, p. 6). Esta prática é dada por meio da linguagem e, conseqüentemente, ao significado das práticas sociais que se relacionam no interior da representação através da cultura e não fora dela. A linguagem é um termo que se refere às práticas de representações colocadas em uma posição de destaque para a construção e a circulação dos significados. A cultura é a soma dos diferentes sistemas de classificação e formações discursivas aos quais a língua recorre a fim de dar significado às coisas (Hall, 1997, p. 9-10).

As ações são culturais na medida em que expressam ou comunicam informações para se configurar na prática de significação. Para Geertz (2008, p. 15), o conceito de cultura deve ser entendido, essencialmente, de forma semiótica para diferenciar do simbólico, pois a partir desta concepção, a cultura é compreendida como aquela que constrói estruturas conceituais e sociais que formam e informam os atos de seus sujeitos. A sua principal função é fornecer um amplo vocabulário para que o ato simbólico possa se expressar a respeito de si mesmo, isto é, sobre o papel da cultura na vida humana. Esta abordagem foi então motivada pelo simbólico de cultura defendida por White (2009, p. 9-14), o qual considerava que homem e cultura eram inseparáveis e realizados pela simbolização. Neste contexto, a linguagem possibilita acumular e transmitir o conhecimento que, por meio da simbolização e do discurso articulado, cria-se as

organizações sociais e as instituições econômicas que aperfeiçoam, constantemente, o uso de ferramentas para formarem as tradições, os conhecimentos e as crenças.

A cultura popular precisa estar nas discussões cotidianas para buscar a transformação da ação humana e sua prática social. Ela deve ser pensada a partir do significado do contexto sociocultural, histórico, econômico e, essencialmente, político. Na visão de Arantes (1998, p. 54), a cultura popular é a consciência de que ela pode ser tanto o instrumento de conservação como de transformação social. Já na leitura de “Provérbios” há um enaltecimento da sabedoria popular pelo resgate das tradições por meio da oralidade e dos saberes. Em cada contexto, seja ele urbano ou rural, as lembranças nos remetem aquela cultura de um tempo e espaço em que havia riquezas. Um dos provérbios a que se refere a esta passagem é a dos “planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sempre acaba na miséria” e, ainda “o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha¹³” (Bíblia, ARA, 2016, p. 917, 918). Outro provérbio relacionado a essa cultura popular do espaço rural ligado à fartura é destacada nos versículos abaixo:

Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre (Prov. 28,19), O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo (Prov. 12,11). E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares (Prov. 3,10) (Bíblia, ARA, 2016, p. 926, 908, 898).

Os provérbios nos remetem a necessidade de um trabalho aliado ao planejamento com sabedoria, deixando de lado a ociosidade para então alcançar a fartura. O tempo, o espaço e o cotidiano pela lida diária do ser humano tornam as matérias conteudísticas de suas temáticas. Logo, essa narrativa do cotidiano passa a ser contada de pai para filho para preservar a história e a cultura popular de determinada época e lugar. Os provérbios representam uma forma de resistência enquanto experiência de uma vida possível que pode ser empregada pelos registros da oralidade e por englobar, principalmente, as manifestações culturais populares. Ao analisar os “Provérbios”, mais especificamente o seu discurso e a impregnação cultural, surgem alguns questionamentos de como se dá a sua prática, se ele ocorre somente na classe desprovida de conhecimento científico, qual sabedoria existe nos provérbios populares e, além da oralidade, onde podemos encontrá-los.

O discurso/oralidade é um construto linguístico. Nos “Provérbios”, ele atua como fator sociológico e diferencial para se estabelecer o contexto narrativo pela perspectiva semiótica e alegórica. O discurso de outrem se interpela e revela o funcionamento dialógico diferenciado,

¹³ Cf. Prov. 21, 5 e 20-21.

pois, [...] em todo enunciado, contanto que o examinemos com apuro, levando em conta as condições concretas da comunicação verbal, descobriremos as palavras do outro ocultas, ou semiocultas e com graus diferentes de alteridade, conforme aponta Bakhtin (2004, p. 318). Ele contemporizou como construção dialógica e se imbricam enquanto produto ideológico ao predizer parte da realidade natural e social para retratar o real aproximado.

Por este viés, é importante demonstrar as relações entre linguagem e sociedade. As transformações linguísticas apresentam, estritamente, ligadas através da teoria saussuriana de que a língua é então um fator social. Com isso, a língua se torna indissociável da comunidade e de seu sujeito pelo fato de ela não se ausentar desse fator social.

Ao estabelecer a questão da manifestação oral dos provérbios, há toda uma valorização do momento da enunciação do discurso religioso. Para Bakhtin (2004, p. 31), o ideológico possui significado que revela algo que está além dele próprio, pois “tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia”. O mundo está intrincado de todos os tipos de linguagens com suas respectivas ideologias. A linguagem possibilita acumular e transmitir conhecimento, criando organizações que formam tradições e crenças.

Assim, mais do que nunca, é preciso observar os ícones, os símbolos e reconhecê-los para que os índices nos remetam ao seu real significado, buscando identificar o seu sentido lógico-cultural. De acordo com Bakhtin, a linguagem é um instrumento de interação social, visto que,

[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios (Bakhtin, 2004, p. 41).

A dialética do discurso proposto pelos provérbios corresponde aos signos que passam a ser lidos nas suas essências, visto que as imagens nos remetem a um comportamento moral e ideológico. De acordo com Bakhtin, só nos comunicamos, falamos e escrevemos através de gêneros do discurso, o qual é moldado pelo gênero em uso até mesmo na conversa mais informal. Os gêneros nos são dados “quase da mesma forma com que nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo da gramática” (Bakhtin, 2003, p. 282).

Como não existe signo sem ideologia, os provérbios não se concretizam desvinculados da realidade social. O reflexo e a sua representação na sociedade constituem num instrumento

produtivo para moldar os juízos de valores de seus sujeitos. Assim, os provérbios são signos, ou como afirma Bakhtin (2004, p. 33), “cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento material dessa realidade” que se constitui para promover um efeito moral. Trata-se de um real que está de acordo com o fator cultural e social inseridos na comunidade e que servirá como material básico para a exteriorização ao vir na forma de produção.

Os provérbios existem por meio de signos que, de certa maneira, não são nada além da materialização de sua comunicação. Seja pela escrita ou através da oralidade, o discurso ou a comunicação é vista como um fenômeno ideológico aliado às questões sociais e econômicas da sociedade. Os fenômenos coletivos são evidentes e ligados às formas e condições estreitas da comunicação social, até porque,

esse aspecto semiótico e esse papel contínuo da comunicação social como fator condicionante não aparecem em nenhum lugar de maneira mais clara e completa do que na linguagem. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da palavra absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada que não esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e sensível de relação social (Bakhtin, 2004, p. 36).

O significado do provérbio não está apenas na simbolização gráfica da palavra e sim na formação de todo o signo pela representação ideológica. É na sua estrutura que se revela a forma essencial e básica para a formação do discurso religioso que, por si só, não é neutro. Ao assumir papel simbólico, “o discurso carrega inúmeros sentidos da vida interior que constitui, diretamente, no material linguístico, onde a palavra é, por assim dizer, utilizável como signo interior, pode funcionar como signo sem expressão externa” (Bakhtin, 2004, p. 37).

Sendo o material exato do construto linguístico, a base filosófica dos provérbios reside nas palavras que configuram no seu discurso pelo aspecto da propagação ideológica para se convergir no reflexo da sociedade. Uma vez que a essencialidade da palavra se assume como instrumento da consciência interior e acompanha todo o processo de criação, pode-se afirmar que não existe nenhum provérbio ou discurso bíblico baseado somente na neutralidade. Isto porque, invariavelmente, existe uma carga ideológica de tudo que é relacionado ao criador, e é a sua criação que transporta todos os seus valores pessoais, sociais e culturais. Portanto,

Na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, não pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito do termo; não pode ser explicado a partir das condições psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é de natureza social (Bakhtin, 2004, p. 109).

A palavra é orientada para assumir a função de interlocutor em duas fases, sendo o que procede do discurso de alguém e por outrem. Como a palavra ou o discurso do provérbio, em seu uso, é o elo expressivo entre quem ouve e quem fala, o seu construto linguístico se trata de uma produtiva interação entre ouvinte e locutor. Se a palavra, ou melhor, o provérbio assume um papel de ponte que liga uns aos outros, logo, ele fixa uma extremidade linguística à outra extremidade e não deixa destoar à enunciação na relação social para promover o efeito moral e cultural. A ideia é propagar uma nova dimensão. O discurso interior também passa a ser diferenciado, “pois é obrigado a apropriar-se do material exterior que dispõe de suas próprias regras estranhas ao pensamento interior” (Bakhtin, 2004, p. 111). Bakhtin (2004) reforça que a palavra é o fenômeno ideológico por excelência, sendo a ponte entre o locutor e o ouvinte. Dessa forma, a oralidade não é apenas um meio de transporte da informação, mas o próprio ambiente onde a identidade cultural de Israel foi forjada e mantida viva contra o esquecimento histórico. Por fim, surge esse discurso religioso que possui reflexo do discurso de outrem, o bíblico.

4 A história oral como fundamento na preservação cultural

Com o passar dos séculos, as pessoas sempre buscaram respostas aos questionamentos sobre os Provérbios Bíblicos e o modo como foram repassados às várias gerações, sobretudo, os provérbios populares e a forma de como os nossos pais transmitiram aos seus descendentes. A resposta dada a ambas as indagações é a mesma, por meio da oralidade. A relação entre os provérbios e a cultura é intrínseca, pois o provérbio é um gênero de discurso que sobrevive pela performance oral e depende dela para manter sua validade como instrução moral viva. Esta foi à maneira em que esse tipo de discurso utilizado chegou até nós para a produção de conhecimento. Todavia, qual a relação da História Oral com os provérbios e a cultura? Conforme postula Vansina (1967), a tradição oral funciona como um repositório da memória coletiva, adaptando-se às necessidades sociais de cada geração.

A História Oral pode ser definida como processo de trabalho que privilegia o diálogo e a colaboração de sujeitos, considerando as suas experiências, subjetividades, identidades e memórias para a produção do conhecimento. A partir daí, “a história oral devolve a história às pessoas em suas próprias palavras. E ao lhe dar um passado, ajuda-as também a caminhar para um futuro construído por elas mesmas” (Thompson, 1998, p. 337). Neste processo de intervenção e mediação se dá a construção das narrativas e de estudos referentes à experiência

de pessoas e de grupos, em especial, os provérbios. Alguns autores embasam, teoricamente, acerca a respeito dessa relação como, por exemplo, Pollak (1992, p. 204) que apresenta a sua definição, utilizando as histórias de vida do cotidiano ligadas à memória e a identidade social:

A memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado. A memória é em parte herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A memória também sofre flutuações, que são função do momento em que ela é articulada, em que ela está sendo expressa. As preocupações do momento constituem um elemento de estruturação da memória.

Meihy (2005, p. 19) assevera que o trabalho com a memória possibilita aos sujeitos pesquisados outra compreensão do período histórico evocado, até porque,

A presença do passado no presente imediato das pessoas é a razão de ser da história oral. Nessa medida, a história oral não só oferece uma mudança no conceito de história, mas, mais do que isso, garante sentido social à vida de depoentes e leitores, que passam a entender a sequência histórica e se sentir parte do contexto em que vivem.

Na concepção de Portelli (2001), a História Oral “é uma forma específica de discurso: história evoca a narrativa do passado, oral indica um meio de expressão. No desenvolvimento da história oral como campo de estudo, muita atenção tem sido dedicada às suas dimensões narrativa e linguística”. Logo, é possível perceber o caráter dialógico utilizado nos discursos presentes na elaboração da escrita dos provérbios com a proposta de incitação ao sujeito leitor a meditar no que lhe é proposto no presente e, muitas das vezes, há o convite para a mudança de atitude em relação a sua vida no cotidiano, fazendo inclusive uma retrospectiva de alguns valores repassados pela família.

No livro de Provérbios, vemos a sistematização escrita de um saber que, por séculos, moldou o caráter de jovens através da instrução direta de pais e mestres (“Filho meu”). Os conselhos práticos deixados ao leitor no livro de “Provérbios” é a sistematização conjunta da escrita do discurso oral que começa pelo temor a Deus e se estende às outras áreas da vida além da espiritual. Por fim, Portelli (2001, p. 13) vem afirmar que “podemos definir a história oral como o gênero de discurso no qual a palavra oral e a escrita se desenvolvem conjuntamente, de forma a cada uma falar para a outra sobre o passado”.

Considerações finais

O livro de Provérbios é uma síntese de instruções sociais, morais e religiosas entregue ao povo judaico por pessoas sábias no período pós-exílico. A sabedoria é um tesouro precioso e, sobretudo, um ganho inigualável. Todo lucro terreno, como ouro e prata, jamais se compara às qualidades espirituais que tornam as pessoas mais ricas, espiritualmente e felizes. Os homens investem na mineração e no comércio para adquirir bens materiais. Eles acreditam que a posse ou o poder é a única forma de chegar à felicidade, porém feliz é aquele que acha os tesouros espirituais e “mais vale adquirir sabedoria do que ouro fino, e adquirir discernimento é melhor do que prata¹⁴” (Bíblia, ARA, 2016, p. 913).

A Sabedoria apresentada retrocede ao tempo da criação, sendo um reflexo da própria natureza de Deus. Ela já estava em Deus antes de sua gênese, fazendo parte do entendimento da doutrina judaica padrão do que a lei de Moisés incorporava. Isto significa que tal lei foi um reflexo da eterna sabedoria de Deus:

O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo; quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra¹⁵ (Bíblia, ARA, 2017, p. 904).

O livro de “Provérbios” traz vasto material da tradição de treinamento da sabedoria, e é considerado essencial para a prática da vida. Ele nos convida a apreciar as lições, resultantes da experiência com uma breve e mais significativa pesquisa do somatório do conhecimento e do relacionamento entre a sabedoria e Deus. Destaca, acima de tudo, que o Senhor estabeleceu padrões absolutos do bem e do mal. Ignorá-los resultará em inevitáveis tragédias, pois o viés sapiencial dos textos ilumina a leitura teológica e bíblica em muitos sentidos, em especial, na riqueza das marcas dialógicas culturais dos discursos observados nos provérbios.

Diante do que foi exposto, não pretendemos chegar a uma determinada conclusão ou esgotar possibilidades de leitura sobre os “Provérbios”.

¹⁴ Cf. Prov. 16, 16.

¹⁵ Cf. Prov. 8, 22-29.

Entretanto, propusemos abrir um precedente para que as futuras interpretações possam instigar a criatividade, aproximando os leitores desse universo poético e sapiencial por meio de seus discursos alegóricos e semióticos que ainda continuam contextualizados.

REFERÊNCIAS

ARANTES, Antônio Augusto. **O que é cultura popular**. 14. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1998.

BAKHTIN, Michael. **Os gêneros do discurso**. In: BAKHTIN, Michael. *Estética da criação verbal*. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 261-306.

BAKHTIN, Mikhail. **Marxismo e filosofia da linguagem**. 11. Ed. Tradução de Michel Lahud e Yara F. Vieira. São Paulo: Hucitec, 2004.

BÍBLIA. **Bíblia de Estudo Plenitude**. Almeida Revista e Corrigida. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.

BÍBLIA da Escola Bíblica. **Almeida Revista e Atualizada ARA**. Barueri-SP: Sociedade Bíblica do Brasil. São José dos Campos-SP: Editora Cristã Evangélica, 2016.

BÍBLIA Sagrada. **Almeida Revista e Fiel ACF**. Várzea Paulista-SP: Casa Publicadora Paulista, 2011.

CHAMPLIN, R. N. **Enciclopédia da Bíblia: Teologia & Filosofia**. 11. Ed. São Paulo: Hagnus, 2013. Vol.4,5 e 6.

DIANA, Daniela. **Cultura: o que é, características, elementos e tipos**. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/o-que-e-cultura/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

GEERTZ, Clifford. **A interpretação das culturas**. 1. Ed. Tradução de The interpretation of cultores. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

GILBERTO, Antônio. **Bibliologia: introdução ao estudo da Bíblia**. EETAD. 1. Ed. Rio de Janeiro, 1995.

HALL, Stuart. A centralidade da cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 22, n. 2, p. 15-46, 1997.

HAVELOCK, Eric A. **A musa aprende a escrever: reflexões sobre a oralidade e a escrita da Antiguidade ao presente**. Lisboa: Gradiva, 1996.

MEIHY, José Carlos Sebe Bom. **Manual de história oral**. 5. Ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005.

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. **Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-215, 1992.

PORTELLI, Alessandro. História oral como gênero. **Projeto História**, São Paulo, n. 22, p. 9-36, jun. 2001.

SANTOS, Samuel José. **Parábolas de um poeta**. Anápolis: São Gabriel, 2013.

SCHWANTES, Milton. **Sentenças e provérbios**: sugestões para a interpretação da sabedoria. São Leopoldo: Oikos, 2009.

SILVA, Valmor. **O caminho da justiça na sabedoria dos provérbios**. São Paulo: Paulus, 2018.

SILVA, Valmor. Sabedoria em provérbios: as várias faces da realidade. **Estudos Bíblicos**, Petrópolis, n. 100, p. 66-78, 2008.

THOMPSON, Paul. **A voz do passado**: história oral. Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. São Paulo: Paz e Terra, 1998.

TYLOR, Edward Burnett. A ciência da cultura. In: CASTRO, Celso (org.). **Evolucionismo cultural**: textos de Morgan, Tylor e Frazer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 69.

VANSINA, Jan. **A tradição oral**: um estudo de metodologia histórica. São Paulo: USP, 1967.

WHITE, Leslie Alvin; DILLINGHAM, Beth. **O conceito de cultura**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009.